

№ 1/2025

ANDIJON DAVLAT PEDAGOGIKA INSTITUTI

ADPI
Ilmiy xabarnomasi

ADPI Ilmiy xabarnomasi

№ 1 2025 mart

Jurnal 2023-yildan chop
etilmoqda

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
2022-yil 25-oktyabrda
№ 045013 raqam bilan ro'yxatga olingan
ISSN 2181-4309

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va
innovatsiyalar vazirligi huzuridagi
Oliy attestatsiya komissiyasi
Rayosatining 2024-yil 8-maydagi
№354-sonli qarori bilan

Pedagogika fanlari bo'yicha Oliy attestatsiya
komissiyasining dissertatsiyalar asosiy ilmiy
natijalarini chop etish tavsiya etilgan ilmiy nashrlar
ro'yxatiga kiritilgan.

Tahririyat manzili: 170100 Andijon shahri,
"Do'stlik" ko'chasi, 4uy, 216-xona.
Electron manzil: info@adpi.uz
Telegram: ADPI_Ilmiy_xabarnomasi
Telefon raqamlari: +998 91 484 40 90

1/1

BOSH MUHARRIR:

B.M. Rasulov- tarix fanlari doktori (DSc), professor

Mas'ul muharrir:

B.A. Sirojiddinov- biologiya fanlari doktori (DSc), professor

TAHRIR KENGASHI

S.Z. Zaynobiddinov- O'zRFA akademigi

I.R. Asqarov- kimyo fanlari doktori, professor

Yu. Isayev- kimyo fanlari doktori (DSc), professor

Sh.X. Yo'lchiyev- fizika-matematika fanlari doktori, (DSc), professor

R. Aliyev- texnika fanlari doktori, professor

A.E. Zaynabiddinov- biologiya fanlari doktori, professor

B.X. Amanov- biologiya fanlari doktori (DSc), professor

A.A. Egamberdiyev- falsafa fanlari doktori (DSc), professor

M.V. Xalimova- psixologiya fanlari doktori (DSc), professor

Sh.J. Yusupova - pedagogika fanlari doktori, professor

Z.E. Azimova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.B. Artiqova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

V.A. Qodirov- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

N.J. Abdullayeva- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.A. Tojiboyeva - filologiya fanlari doktori, professor

Sh.A. Xaitov- tarix fanlari doktori (DSc), professor

D.M. Isroilova - pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.K. Pozilov - biologiya fanlari doktori (DSc), professor

Sh.A. Xasanov - pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD),
professor

A.A. Zapparov- texnika fanlari nomzodi, professor

U.A. Saliyev- tarix fanlari nomzodi, professor

T.T. Kaziyeva- pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent

F.F. Usmanov- filologiya fanlari doktori (DSc), dotsent

U.A. Usmanova- pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent

L.A. Muxammadjonova- falsafa fanlari nomzodi, professor

Q.Ibaybullayev- falsafa fanlari nomzodi, dotsent

D.T. Samatov- pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

O'M. Muxtarov- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

S.N. Yusupova- tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Sh.M. Asqarov - tarix fanlari nomzodi, dotsent

B.M. Do'monov- pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD),
dotsent

T. Parpiyev- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

E.A. Tajimirzayev- tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

K.S. Karimov - tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

A.A. Yuldashyev- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.J. Abduraxmonova - biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD),
dotsent

M.M. Muydinova- fizika-matematika fanlari bo'yicha falsafa doktori
(PhD), dotsent

J.B. Qoraboev- filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

N.T. Mo'ydinov- kimyo fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

D.A. Sobirova- filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

E.B. Abdullayev- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.Sh. Alimova - siyosiy fanlar bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.M. Rejapova- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

L.S. Yunusov - biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muharrirlar:

O. Karimov,

U. Malikova,

B. Mashrabova.

MUNDARIJA

IJTIMOYIY-GUMANITAR FANLAR

Abdullayeva A.A. Uchinchi Renessans yoshlarini tarbiyalash va yoshlar milliy o'zligidan begonalashuviga qarshi "Milliy tiklanishdan milliy yuksalish sari» g'oyasining o'rni	3
Madumarov B.Y. Ijtimoiy-falsafiy adabiyotlarda ekotsentrizm falsafasi	8
Ikromov H.O. Chaqiruvga qadar boshlang'ich harbiy tayyorgarlik tizimini yangi bosqichga olib chiqish: qonunchilik va strategiyalar	11
Karimova M.A. "Avlodlar almashinuvi" tushunchasining ijtimoiy falsafiy-tahlili	14
Akmaljonov A.A. Ashtarxoniyalar sulolasi davrida buxoro xonligining ijtimoiy - iqtisodiy hayoti	18

ANIQ VA TABIIY FANLAR

Abdullajonova Yu.A., Xoshimjonova O.A., Mamajonova O'.Z., Mirzayeva Z.O., Qirg'izov F.B., Muydinov N.T. Ta'lim jarayoni subyektlarning ta'lim faoliyatini tashkil etish metodologiyasi	22
Janaberegova A.J. Mustaqil ta'limni takomillashtirishda elektron ta'lim resurslarini yaratish hamda ulardan foydalanish metodologiyasi	25
Мир-Юсупова М.А. Методические основы преподавания технологии в высших учебных заведениях	32
Ubaydullayev S.Q. O'zbekiston ta'lim tizimida texnologik ta'limning uzviylikini ta'minlashning zaruriyati	38
Toxirov F.B. Kreativ yondashuvni rivojlantirishda trening va mashg'ulotlarning roli	42
Mamatova G.J., Botiraliyeva G. Oliy o'quv yurtlarida integratsiyalashgan ta'limdan foydalanish afzalliklari	45
Tursunov F.E. Texnologiy darslarini tashkil etishda maktabgacha, umumiy o'rta, professional va oliy ta'lim tizimlarining o'zaro integratsiyasi	49
Kambarova M.M. Zuxriddinova N.N. Texnologik ta'limda aralash o'qitishni amalga oshirishdagi muammolar va yechimlar	53

UO'K: 547.51:661.728.33

**TA'LIM JARAYONI SUBYEKTLARNING TA'LIM FAOLIYATINI TASHKIL ETISH
METODOLOGIYASI**

<https://zenodo.org/records/14956554>

**Abdullajonova Yu.A., Xoshimjonova O.A., Mamajonova O'Z.,
Mirzayeva Z.O., Qirg'izov F.B., Muydinov N.T.**

Andijon davlat pedagogika instituti

Annotatsiya. *Ushbu maqolada metodologiyani mazmuni, o'ziga xosligi va almashinmasligi, shuningdek, o'ziga xos metodlar mehnat, bilish va muloqot unumdorligi haqidagi konseptual holatlar asoslangan. Shuningdek, integrirlovchi yaxlitlovchi, tizim hosil qiluvchi, sintezlovchi, loyihali-prognostik, konstruktiv-modellashtiruvchi, nazorat-korreksiyalovchi, natijador-baholovchining vazifalari belgilab berilgan.*

Kalit so'zlar: *integrirloash, tizim, sintezlash, model, korreksiya, baholash.*

Аннотация. *В статье рассматриваются содержание, специфика и универсальность методологии, а также конкретные методы, основанные на результатах согласованных усилий по производительности труда, знаний и общения. Определены также задачи интегратора, интегратора, системостроителя, синтезатора, проектировщика-прогнозиста, конструктивиста-моделировщика, контролера-корректора и оценщика результатов.*

Ключевые слова: *интеграция, система, синтез, модель, коррекция, оценка.*

Abstract. *The article examines the content, specificity and universality of the methodology, as well as specific methods based on the results of coordinated efforts in labor productivity, knowledge and communication. The tasks of the integrator, integrator, system builder, synthesizer, designer-forecaster, constructivist-modeler, controller-corrector and evaluator of results are also defined.*

Keys words: *integration, system, synthesis, model, correction, evaluation.*

Ta'lim sifati va samaradorligi ko'pchilik hollarda tanlangan metodika, uni zamonaviy talablar asosida ishlab chiqilganligi va ta'lim loyahasiga mos kelishiga bevosita bog'langan. Metodologiya (grek. methodos – yo'l, yo'nalish, logos – ta'limot) adabiyotlarda turli ma'nolarda yoritib berilgan: olamni ilmiy bilish usullari yig'indisi, bilishning umumiy metodlari va tamoyillari haqidagi fan, faoliyatni tashkil etish va metodlar haqida ta'limotdir [1].

Metodologiyada qo'llaniladigan umumiy metod va tamoyillar strategik va barcha jarayonlarni o'z ichiga oladigan tavsifga ega. Metodologiya va metodikaning vazifalari ham turlicha bo'lib, bu tushunchalar sinonimlar emas. Metodika metodologiya tarkibiga kirib, unga bo'ysunadi. Bu tushunchalar o'zaro "Strategiya" va "Taktika" tushunchalari kabi nisbatda bo'ladi.

Metodologiya tushunchasiga ta'rif berishda u shaxs faoliyatining fundamental turi ekanligi, olamni ilmiy jihatdan bilish yoki o'quv bilish faoliyati hisoblanmasligini e'tiborga olish kerak. Fundamental faoliyat turlariga mehnat, bilish va muloqot kiradi. Bu fundamental faoliyat turlariga metodologiyaning nima aloqasi bor degan savol tug'iladi. Biz olib borgan tadqiqot davomida bu tushuncha ta'riflari asosida quyidagi ishchi ta'rifni keltirishimiz mumkin. Metodologiya – bu faoliyatni tashkil etishning umumiy metod va tamoyillari haqidagi fandır. Shaxs faoliyatini tashkil etishning umumiy metod va tamoyillariga "Metodologik yondashuvlar" deb ta'rif berilgan.

Ta'lim metodologiyasi tushunchasi negizida quyidagi umumiy metod va tamoyillari tizimi kiradi:

1. Ta'lim jarayoni subyektlarning (o'qituvchi va o'quvchilarning) ta'lim faoliyatini tashkil etish.

2. Ta'lim jarayoni subyektlari kompetensiyalarining ortishi (bilim, ko'nikma, kasbiy faoliyatda).

3. Subyektlar ta'limiy faoliyatini (o'qituvchilik, o'quv, ilmiy-tadqiqot) takomillashtirish va muqobillashtirish.

Integrativ yondashuv ta'sirida bo'lgan ta'lim jarayoni sifati va samaradorligi faqat integrativ metodologiya asosida ta'minlanishi mumkin. Tizimli obyektlar bilan bir qatorda (fan, texnika, ishlab chiqarish, ta'lim, inson, jamiyat, tabiat) metodologiyaning o'zida o'zaro kirishish, zichlashish, yangilanish yuz berib, integratsiya va differensiatsiya asosida universal tipdagi uning infratuzilmasini murakkablashuvi, fanlararo o'zaro ta'siri yuz beradi.

Integrativ metodologiyani zarurligining ishonarli psixologik asoslanishini, dunyoqarashdan tashqarida shahs yo'q, metodologiyadan tashqarida esa fan ham mavjud emas. Biz esa bunga qo'shimcha sifatida quyidagi fikrni qo'shsak bo'ladi: metodologiyadan tashqarida ta'lim mavjud emas. Inson borlig'ining barcha bosqichlarida psixologik reallikning yaxlit manzarasini anglashni integrativ metodologiya ta'minlashi mumkin. Mazkur metodologiyadagi eng muhim tamoyillar sifatida quyidagi tamoyillarni ajratib ko'rsatish mumkin: pozitivlik, mos keluvchanlik, haqiqat, potentsiallik, ko'p qirralilik.

Predmet ichidagi bilimlarni tizimlashtirish yangi qonuniyatlarni ochish, olamni bir butunlikda, yaxlit tasavvurga ega qilish jarayonida uzuq-yuluq ma'lumotlarni jamlab, bir tizimga qo'yishdan iborat. Bu turdagi integratsiya alohida o'quv predmetini qamrab oladi. O'quv materialni katta bloklarga jamlashtiriladi, natijada predmetning mazmuniy tuzilishini o'zgartirib yuboradi. Bunday holatda integratsiyalashgan mazmun axborotlar sig'imini yanada kattalashtiradi. Natijada axborotlar sig'imini alohida turkumlarga ajratishga to'g'ri keladi.

Fan mazmunida tabiiy fanlar: kimyo, biologiya, fizika, geografiya kabi fanlarni o'zida mujassamlantirgan. Maqsad o'quvchilarni kelgusida xalqaro tadqiqotlarda ishtirokini ta'minlashdan iborat. Ayniqsa, bu borada fanlar integratsiyasi asosida o'quvchilarda tabiiy-ilmiy dunyoqarashni shakllantirishi muhim bo'lib, birinchi navbatda integrativ o'qitishni qay darajada tashkil etishlariga bog'liq. Kimyo fanini turdosh tabiiy fanlar integratsiyasi asosida o'qitilishini hozirgi holatini o'rganish va kelgusida integrativ o'qitishni yanada yaxshilash hozirgi kunning kechiktirib bo'lmas vazifalardan biridir.

Bir o'quv fanining qonuniyatlari, tamoyillari, nazariy jihatlarini boshqa bir o'quv fanini o'rganishda qo'llanishi bilan aniqlanadi. Integratsiyaning bu turida tizimlashtirilgan mazmun o'quvchilarning ongida olamni yaxlit bir butunlikda namoyon qiladi. Bu esa fanlararo umumiy ilmiy tushunchalar, kategoriyalar va yondashuvlarda o'z aksini topadi, natijada yangi bilimlarni paydo bo'lishiga asos bo'ladi. Shu bilan bir qatorda o'quvchilarning yaxlit bilim olishiga erishiladi. Fanlararo integratsiya mavzulararo integratsiyani sezilarli darajada boyitadi.

Yuqori darajadagi o'zaro bog'liqlikka ega bo'lib, bu esa integratsion darslarni tayyorlashda bir qator qiyinchiliklarni keltirib chiqaradi. Transpredmetli integratsiya deganda, umumiy o'rta ta'limning ta'lim sohalari tarkibini obyektlararo integratsiyani, shuningdek, qo'shimcha ta'limni o'z ichiga olgan yaxlit birlashtirishni nazarda tutadi. Bunday holda tahlil mavzusi har xil ilmiy fanlarda mavjud bo'lgan ko'p qirrali obyektlardir. Bunday bilish jarayonida barcha amaliy jarayonlar, shu jumladan, barcha analizatorlar (vizual, eshitish, sezgir, xushbo'y) ishtirok etadi, bu esa bolaning atrofdagi voqelikni bilishda shartli aloqalarni shakllantirishning kuchliligini ta'minlaydi.

“Integrativ metodologiya” va “Integrativ yondashuv metodologiyasi” tushunchalari o‘zaro farqlanadi. Integrativ metodologiya turli metodologik yondashuvlardan kompleks tarzda, shu jumladan integrativ yondashuv metodologiyadan ham foydalanadi. Integrativ yondashuv metodologiyasining keng mustaqil bo‘lish imkoniyatlariga ega. Ko‘p yillardan buyon integrativ yondashuvdan kelib chiqqan (M.S.Pak) turli metodologik yondashuvlar muvaffaqiyatli ishlab chiqilgan va amaliyotga joriy etilgan [3].

Bular: integrativ-modulli, integrativ-kontekstli, innovatsion, algoritmik yondashuv, axborot-kompyuterli, integrativ-aksiologik, integrativ-loyihali, integrativ-kompetentli, integrativ-gumanitar va boshqalar.

Integrativ yondashuvning kategorial tuzilmasi quyidagi asosiy tushunchalarni o‘zida saqlaydi: integratsion yondashuv, integratsiya va tabaqalashtirish, integratsion jarayonlar va ularning qonuniyatlari, ichki va fanlararo integratsiya, integratsiya bosqichlari va shakllari, integratsiya mexanizm, yaxlitlik. “Integratsion”, “Integrativ”, “Integral”, “Integratsiyalashgan” iboralari muvofiq tarzda jarayon, holat, xossa va natijani aks ettiradi [4].

O‘quvchilarni kerakli bilimlarni mustaqil o‘rganish, ijodiy faoliyatga kirishish, shuningdek, o‘qishga nisbatan shaxsiy motivatsiya uyg‘otish hamda o‘rganilgan nazariy bilimlarni real hayotiy vaziyatlarda qo‘llay olish zaruriyatini vujudga keltiradi. Ta‘lim va tarbiya borasida bunday yondashuvlar mamlakatimizda siyosiy islohotlarimizda ham “Ta‘limning kundalik hayot va amaliyot o‘rtasidagi bog‘liqlikni ta‘minlashga, olingan bilimlarni amaliyotda qo‘llay olish layoqatlarini shakllantirishiga, boshqa o‘quv fanlari bilan uzviy bog‘liqlikni ta‘minlashga yo‘naltirilgan bo‘lishi” zarur deya, belgilanishidan ham bilish mumkin.

Ta‘lim va tarbiyani rivojlantirishga qaratilgan boshqa bir qator me‘yoriy hujjatlarda ham o‘quvchilarni maktab davridan boshlab o‘qitish masalasi quyidagicha izohlangan: “Kichik yoshdan o‘quvchilarda o‘qishga sog‘lom, kuchli va ta‘sirchan motivatsiyani shakllantirish hamda kasb tanlash, kasbiy o‘shini mustaqil rejalashtirish, zamonaviy kasblarni egallash qobiliyatini rivojlantirish” ga zamin yaratadi.

Integrativ yondashuvning muhim vazifalari quyidagilar hisoblanadi: 1. Metodologik (uning mazmuni, o‘ziga xosligi va almashinmasligi), shuningdek, o‘ziga xos metodlar (mehnat, bilish va muloqot unumdorligi) haqidagi konseptual holatlarni asoslash. 2. Integrirlovchi (yaxlitlovchi, tizim hosil qiluvchi, sintezlovchi, loyihali-prognostik, konstruktiv-modellashtiruvchi, nazorat-korreksiyalovchi, natijador-baholovchi). 3. Shakllantiruvchi (ta‘limiy, tarbiyaviy, rivojlantiruvchi, shaxsning tizimli bilimlari, umumlashgan ko‘nikmalari, qadriyat munosabatlari, fikrlashning integrativ uslubini va boshqalarni shakllantiruvchi).

“Integratsiya” tushunchasi (lot. integer – butun, yaxlit) ilgari turli bo‘laklarga bo‘lingan komponentlarni yaxlit birlashuv jarayoni; unga qarama-qarshi bo‘lgan differentsiatsiya, bo‘linish bilan dialektik bog‘liqlikdagi jarayondir. Integratsiya va differentsiatsiya jarayonlari bir-biri bilan mavjud bo‘la olmaydi, ketma-ket kelmaydi. Har bir jarayon boshqasida va boshqasi orqali namoyon bo‘ladi [5].

Bugungi ta‘lim eng quyi bosqichidan boshlab kognitiv va axloqiy sifatlarini uyg‘unlashtirish, inson va tabiatni yaxlit uzviy jarayonlar sifatida o‘rganish, ongli tahlil qilish imkonini berish, tabiiy-ilmiiy va ijtimoiy bilimlarni o‘zaro mujassamlashtirish asosida tashkil etishga ehtiyoj sezmoqda. Bu esa o‘z navbatida, o‘quvchilarni kerakli bilimlarni mustaqil o‘rganish, ijodiy faoliyatga kirishish, shuningdek, o‘qishga nisbatan shaxsiy motivatsiya uyg‘otish hamda o‘rganilgan nazariy bilimlarni real hayotiy vaziyatlarda qo‘llay olish zaruriyatini vujudga keltiradi.

Ta'lim va tarbiya borasida bunday yondashuvlar mamlakatimizda siyosiy islohotlarimizda ham "Ta'limning kundalik hayot va amaliyot o'rtasidagi bog'liqlikni ta'minlashga, olingan bilimlarni amaliyotda qo'llay olish layoqatlarini shakllantirishiga, boshqa o'quv fanlari bilan uzviy bog'liqlikni ta'minlashga yo'naltirilgan bo'lishi" zarur deya, belgilanishidan ham bilish mumkin.

Ta'lim va tarbiyani rivojlantirishga qaratilgan boshqa bir qator me'yoriy hujjatlarda ham o'quvchilarni maktab davridan boshlab o'qitish masalasi quyidagicha izohlangan: "Kichik yoshdan o'quvchilarda o'qishga sog'lom, kuchli va ta'sirchan motivatsiyani shakllantirish hamda kasb tanlash, kasbiy o'sishini mustaqil rejalashtirish, zamonaviy kasblarni egallash qobiliyatini rivojlantirish" ga zamin yaratadi. Qaysi davlatda ta'lim-tarbiya masalasi davlat siyosati darajasiga ko'tarilgan bo'lsa, o'sha davlat iqtisodiyotida o'sish, rivojlanish va aholining ma'naviy-axloqiy savodxonlik darajasi yuqori bo'ladi.

Metodologiyani mazmuni, o'ziga xosligi va almashinmasligi, shuningdek, o'ziga xos metodlar mehnat, bilish va muloqot unumdorligi haqidagi konseptual holatlarni asoslandi. Integrirovchi yaxlitlovchi, tizim hosil qiluvchi, sintezlovchi, loyihali-prognostik, konstruktiv-modellashtiruvchi, nazorat-korreksiyalovchi, natijador-baholovchining vazifalari belgilab berildi. Shakllantiruvchi ta'limiy, tarbiyaviy, rivojlantiruvchi, shaxsning tizimli bilimlari, umumlashgan ko'nikmalari, qadriyat munosabatlari, fikrlashning integrativ uslubini va boshqalarni shakllantiruvchi ekanligi aniqlandi.

Foydalangan adabiyotlar:

1. Беляева А.П. Интегративная теория и практика многоуровневого непрерывного профессионального образования. – СПб.: ИПТО РАО, 2002.
2. Козлов В.В. Интеграция как психологическая категория. //Вестник интегративной психологии. В. 8. М-Ярославль, 2010 – С. 71-72
3. Пак М. Концепции интегративно-контекстного образования в средней и высшей школе. – СПб.: Изд-во РГПУ им. А. И. Герцена, 2001.
4. Абдукуддусов О. Интеграция ёндошув - чукур билим, яхши фазилатларни шакллантириш омили. - Т.: // Ж. Халқ таълими. № 3. 2000 б.32-36.
5. Абдурахмонов Ш.С. Интеграция образования, науки и производства как методологическое основание подготовки учителей профессионального образования // Образование: традиции и инновации. Материалы V международной научно-практической конференции, Чешская Республика. Прага. 2014. - С.7-8.

UO'K: 378:004.9

MUSTAQIL TA'LIMNI TAKOMILLASHTIRISHDA ELEKTRON TA'LIM RESURSLARINI YARATISH HAMDA ULARDAN FOYDALANISH METODOLOGIYASI

<https://zenodo.org/records/14956560>

Janaberegnova Aysuliy Jaksilikovna

Nukus davlat pedagogika instituti

Annotatsiya. *Elektron ta'lim resurslari yordamida talabalarning mustaqil ta'lim olish ko'nikmalarini shakllantirish pedagog tadqiqotchilarni har doim qiziqtirib kelgan. Ta'limga oid materiallarni elektron ta'lim resurslari orqali taqdim etish muhim ahamiyat kasb etib, u zamonaviy ilmiy-amaliy bilimlarning pedagogik texnologiyalarida yetarli darajada aks ettirishni tadqiq etish bilan belgilanadi hamda bir qator umumkasbiy va kasbiy kompetentliklarni shakllantirishga imkon beradi. Mazkur maqolada ushbu vositalardan foydalangan holda mustaqil ta'limni tashkil etish hamda shakllantirish metodologiyasi tahlil etiladi.*

